

- 20190510_OO_student1_CODE.txt
- 20190510_OO_student1_transcript0...
- 20190510_OO_student2_CODE.txt
- 20190510_OO_student2_Transcript0...
- 20190510_OO_student13_CODE.txt
- 20190510_OO_student13_Transcript...
- 20190514_OO_student3_CODE.txt
- 20190514_OO_student3_Transcript0...
- 20190514_OO_student4_CODE.txt
- 20190514_OO_student4_transcript0...
- 20190514_OO_student5_CODE.txt
- 20190514_OO_student5_Transcript0...
- 20190517_OO_student6_CODE.txt
- 20190517_OO_student6_Transcript0...
- 20190517_OO_student7_CODE.txt
- 20190517_OO_student7_Transcript0...
- 20190517_OO_student8_CODE.txt
- 20190517_OO_student8_Trans...

File outline

```

1 [00:00:00]
2
3 S: Eh, ja, ja, de, op zich de vakken en zo, zijn goed te doen, maar ja, de toetsen zijn soms wat lastig. Ja, toetsen.
4 R: Ja. Vind je de practicum opdrachten makkelijker dan de toetsen?
5 S: Ja, eigenlijk wel.
6 R: Want?
7 S: Want ja, nou, trouwens, practicum opdrachten zijn soms ook wel een beetje vaag en zo, en de toetsen zijn dat ook. Bij
imperative programming was het dus al vaag. Je hebt wel, er gaan zeg maar wel vragen door je hoofd als je dan dat leest.
8 R: Ik vind het vaak heel veel tekst.
9 S: Ja, klopt. En dan heb je heel veel tekst, en dan staat er eigenlijk nog steeds niet alles in wat je moet weten.
10 R: Ja, dus zelf uitzoeken van wat moet ik er nou bij bedenken.
11 S: Ja, precies. En dan zijn er ook nog sommige dingen die je dna anders zou kunnen interpreteren, maar.
12
13 [00:00:58]
14 [BEGIN TASK 34A]
15
16 R: Oke. Nou, ik heb hier, we beginnen even met een codeleesvraag. Dus hier staat de opdracht en daar staat de code. Als je
eerst even de opdracht wil lezen om te zien wat de bedoeling is.
17 S: Nou, describe the purpose of this code. In other words, if the code would be placed in a function, give an appropriate
name for the function. Ehm... [stiltte voor 5 seconden]
18 R: Begrijp je wat de bedoeling is?
19 S: Ehm, ja ik moet gewoon de opdracht lezen wat ie doet. Oh, oke.
20 R: Precies, lezen wat ie doet, en geef er een naamje aan, wat doet het eigenlijk.
21 S: Nou, het is een...
22 R: Wat zie je?
23 S: Het is een main functie die dus in het begin van het programma wordt opgestart, en dan, eh, in de functie zit een array,
integer array, met waarden erin, die geinitialiseerd is, dan heb je een nieuwe, ja zeg maar een nieuwe integer aan de
eerste waarde van die array geven, dan heb je daar een loop die door de loops van die door de integers van, eh, door elke
waarde van die eerste array gaat. Loopt er helemaal doorheen en dan checkt ie of de waarde van die in die array staat,
kleiner is dan de eerste waarde, zeg maar, die je eerder hebt gegeven aan current. Dus eigenlijk loop je door de array heen
en check je of elke waarde kleiner is dan de eerste waarde van die array. En daarna, aan het einde print je gewoon de
eerste waarde uit.
24 R: Dus wat doet de code als je het zou samenvatten?
25 S: Ehm, ja, nou de console print dus alleen de eerste waarde van de array uit, en de code die, ehm... Ja ik had, ik heb
current is value gemist. Maar ja, oke, hij checkt dus de hele tijd of die kleiner is dan de eerste waarde en dan doet ie
hem aan, als de volgende waarde groter is, dan doet ie die als de nieuwe waarde en dan checkt ie de volgende weer of die
groter, of die groter is. [stiltte voor 8 seconden] Of ja, kleiner is. Ja, en uiteindelijk print ie uit, nul.
26
27 [00:03:47]
28
29 R: Oke. Als dit in een functie zou staan, wat zou je het noemen, wat is het doel van dit programma?
30 S: Find lowest value.
31 R: Oke, zou je dat, kun je hier even intikken.
32 S: [tikt in]
33 R: Heel goed. Nou ga ik je een paar vragen stellen over de programma code die je hier ziet. Hoe complex vind je de
programma code die hier staat? Dus het algoritme, dus als je, je bent er doorheen gelopen.
34 S: Heel simpel.
35 R: Oke, simpel is dit, en ingewikkeld is dat.
36 S: Het kan denk ik niet echt simpeler.
37 R: Oke, en de concepten die erin voorkwam, je zei al van, er is een integer array, je hebt daar een variabele, er zit hier
een index, er zit een for each, hoe ingewikkeld vind je de concepten die hierin voorkomen?
38 S: Ja, ehm, nee, ik zou het ook hetzelfde doen, dus. Ik weet niet, ja, ik weet niet wat ik dat moet geven. Ehm... ja nee ik
zou het wel zo doen, dus.
39 R: Oke, en hoe duidelijk was de opdracht, wat er van je gevraagd werd. Dus je moest het samenvatten, zeg maar, functie naam
geven.
40 S: Ehm, ja, ehm, ik moest ja, ik moest het wel gewoon even lezen omdat het gewoon tekst is, maar, moet erover nadenken,
maar ja op zich, is wel prima.
41
42 [END TASK 34A]
43 [00:05:24]
44 [BEGIN TASK 34B]
45
46 R: Dus dit was duidelijk, en hier is onduidelijk. Heel goed, oke, nou dat ging goed. Nou ga ik je nog eentje, codeleesvraag
stellen, zelfde opdracht.
47 S: Oke. [leest tekst hardop] Eh... Ja, heb je weer dat gewoon, integer array, naam voor de, weer voor de eerste waarde van
de array, en dan een, als eerste een integer initialiseren als i, je noemt hem i, en dan de while-loop, en dan check je of
die waarde kleiner is dan de lengte, eh, ja dus dan loop je in principe door die hele array heen, en dan check je of de,
of de waarde die op die plek van i zit, of die groter is dan ehm, de eerste waarde, en dan check je als eerste waarde, gelijk
is aan de waarde in de array op die plek, ehm, en daarna dus nog loop je er doorheen, ehm, als die waardes groter is die op
die plek staat, dan de waarde die onthoudt, dan wordt die waarde... [stiltte voor 10 seconden] Ja oke, dus dan vindt ie
gewoon de hoogste waarde.
48 R: Oke, top. Dan gaan we hier, kan je dat hier intikken als je wil.
49 S: [tikt in]
50
51 [00:07:37]
52
53 R: Oke, de programma code die hier staat, hoe complex vond je dat?
54 S: Ehm, ja, je had een while-loop ervan gemaakt, wat in principe onnodig is, dus dat is wel lastiger.
55 R: Wat maakt het lastiger?
56 S: Ehm, dat je eerst moet gaan, dat je ook nog aan die extra i nadenkt aangezien dat in een for-loop gewoon standaard is,
en moet je daar dus extra over nadenken.
57 R: Oke, en welke gedeelte van die i moet je over welke regel code doen? Waar heb je het nu over?
58 S: Ja gewoon dat die eerste initialiseert, en dat je vervolgens dat in de while-loop doet, dus eigenlijk dat je alles wat
je in een for-loop doet los doet.
59 R: Ja.
60 S: Bij een for-loop is dat op zich makkelijker te zien.
61 R: Oke, ja. Ehm, dus de programma code, als je hiernaar kijkt, hoe complex vind je deze?
62 S: Ehm, ja...
63 R: Oke, en de concepten die erin voorkomen?
64 S: Ja, is op zich...
65 R: Was het duidelijk wat er van je, ja de opdracht?
66 S: Ja, ik weet niet, was wel duidelijk.
67
68 [END TASK 34B]
69 [00:08:50]
70 [BEGIN TASK 34C]
71
72 R: Oke, top. Dan heb ik nu nog een leesvraagje.
73 S: Oke, [leest tekst hardop] Zelfde. Hmm... Ja het is een array, eh, en dan heb je een integer die nul wordt, en dan heb je
een for-loop die, eh... [stiltte voor 5 seconden] die loopt door de hele array heen, ja. Oke, en dan heb je dus, als die
waarde dus die op die plek van die staat, in de array, als die nul is dan, doe je count eentje erbij en ik weet niet, hoe

```

Track changes is off >

You: O10 minor forget&recall
Jan 10, 2024 2:35 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1 construct familiarity
Jan 10, 2024 2:36 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6 considers/knows construct -
plan combo
Jan 10, 2024 2:37 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S6 WHILE
harder/dispersed/error prone than
FOR
Jan 10, 2024 2:37 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S2 FOR understandable
Jan 10, 2024 2:38 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

groot die array is. Kan ik dat ergens zien? Of is dit gewoon alles. Oh, oke dan wordt die count dus 1 omdat er maar een nul is.

R: Oke, terwijl je het las, zet je hier, twijfelde je hier, aarzelde je bijna een beetje. waarom?

74 S: Ja ik heb de vorige keer ook niet gecheckt of die kleiner dan eigenlijk gelijk is of kleiner dan, dat het niet fout gaat, of zeg maar, of trouwens, nee dat is geen probleem.

75 R: Dus je bent aan het nadenken over die...

76 S: Ja, of het nou echt wel door de hele array heen loopt, want het kan zijn dat het niet zo is, en dan zul je net zien dat ie op die laatste plek staat, dan is het niet zo.

77 R: Dus de boundary moet je controleren.

78 S: Ja.

79 R: Oke, top. Dus hoe zou je de functie noemen?

80 S: 'countZeroes'.

81

82

83 [00:10:51]

84

85 R: Oke, en de programma code, de algoritmes zoals je ze hier ziet staan, hoe ingewikkeld vind je die?

86 S: Ehm... ja, wel prima.

87 R: Dus hoeveel moeite moest je doen om hem te lezen? En deze vraag gaat over de concepten dus je hebt daar een for-loop, een if, je hebt een index, je moest ook wat ophogen, hoe lastig vind je die dingen?

88 S: Hmm, ja... [stiltte voor 7 seconden], ja ik weet niet.

89 R: En de opdracht, hoe duidelijk was dat?

90 S: Ja, dat was gewoon hetzelfde als de vorige.

91

92 [END TASK 34C]

93 [00:11:50]

94 [BEGIN DISCUSS READING TASKS 34]

95

96 R: Oke. Nou gaan we even, ik heb de code even op papier gezet. Dit was de eerste, daar zag je die for each in staan. We hebben deze, die met de while-loop, en dan hebben we deze met de for waar alles in een regel staat. Dan wil ik je vragen om deze te rangschikken in, op moeilijkheid. welke vind je lastiger dan...

97 S: Ehm, ja, ik vind de for each eigenlijk makkelijker...

98 R: Je vindt de for each het makkelijkerste?

99 S: Ja, omdat ik weet hoe die werkt, en het is heel simpel gewoon. Je hebt de waarde van de array en hij loopt gewoon sowieso overal doorheen, en dat is het. Je weet meteen, want hier moet je boundaries gaan checken, dus dan heb je al, dan weet je al niet helemaal, dan moet je al wat langer gaan nadenken over wat je nou eigenlijk moet doen, maar je kan er wel in principe meer mee volgens mij. En je hebt ook omdat je die waarde onthoudt, ja, en ja, bij die while is het gewoon omdat ja, dat je nog meer de ding moet checken, omdat je nog meer verschillende waardes in het begin initialiseert, kan je dus ook anders noemen en zo, en dat kan je anders, anders moet je weer boundaries opnieuw nog, als het goed is nog, je kan het ook lastiger zien dan in een for-loop gewoon.

100 R: waarom zie je het lastiger?

101 S: Omdat het dus meer uit elkaar staat. S21 unconfident reasoning about control flow

102

103 R: Oh ja, en tussendoor kan er nog wat mee gebeuren.

104 S: Ja, dat ook, dat ook. Er kan nog meerdere dingen zeg maar, ja dat kan in een for-loop in principe ook.

105 R: want wat bedoelde je met, er kan wat vanaf getrokken worden?

106 S: Bijvoorbeeld, bij de ++ kan er ook gewoon, het kan ook gewoon plus twee zijn of zo, ja, ehm, bij een for-loop zou het in principe ook kunnen, maar dan zie je het meteen in de for-loop zelf, maar bij de for-loop heb je het in principe bij elkaar, alleen dan moet je alsnog weer gaan checken voor, in principe kan het ook nog weer ergens anders aangepast worden, maar ja, daar ga je dan niet zo heel snel van uit.

107 R: Precies. Oke.

108 S: Misschien zou je daar trouwens wel de fout mee in kunnen gaan met een for-loop, maar.

109 R: Ja, of als, ja, dat is wel... Oke. Dankjewel. Nou, dat waren drie codeleesvragen. Nu wil ik je vragen om wat code te schrijven. Het gaat me er hierom dat je de, de manier waarop je het aanpakt en je algoritme, dus ik ga je vragen om niet de code te runnen. De syntax interesseert me niet, dat is nu niet zo heel erg interessant. Ja? Oke. Lees de opdracht maar even door. Zit je er goed voor?

110

111 [END DISCUSS READING TASKS 34]

112

113 [00:14:30]

114 [BEGIN TASK 81]

115

116 S: Oh ja, dat is wel handig. [leest tekst hardop] Oke, dan heb je die array... [leest tekst hardop] Ehm... [stiltte voor 7 seconden] Ja. Ehm... [stiltte voor 7 seconden] Moet ik even nadenken... [stiltte voor 8 seconden]

117 R: Wat is je plan?

118 S: Ehm, ja, je moet in principe gewoon, de, how many days the maximum aan te geven, dus op hoeveel dagen de, allemaal het maximum, dus het maximum vinden en dan moet je... onthouden of, dan moet je checken of, welke allemaal dat maximum hebben. Ehm, ja... Misschien zou je dat nog anders kunnen doen maar... hmmm... [stiltte voor 10 seconden]

119 R: waar denk je aan?

120 S: Ja, waar ik nu aan denk is zeg maar, om te doen, door max te vinden en gewoon te tellen hoe vaak die voorkomt, maar ja, ik weet niet, ik weet niet echt of dat een goede manier is. Of er niet een betere manier is om te doen, maar ja. Het is beter, ik doe dat maar gewoon. Ehm... Hm... [stiltte voor 5 seconden] Checken... Ja. Dan kan ik net zo goed gaan... for, maak ik er gewoon meteen voor each van. [stiltte voor 20 seconden] Eh... [stiltte voor 5 seconden] Moet eerst nog een paar overslaan... Oh, pijltje...

121 R: Heel dicht op elkaar he?

122 S: Ehm.. hhm... [stiltte voor 10 seconden] Eerst de hoofd compilen dan... Ehm... value... [stiltte voor 10 seconden] Ja als die waardes groter is dan moet dit waarde worden... En dan, even kijken, nee dan tellen hoe vaak die erin voorkomt. [stiltte voor 35 seconden] Ja. Moet ik nog een count hebben... [stiltte voor 15 seconden] Hm... Dit is als ik hem uitprint, dat is het eigenlijk. [leest tekst hardop opnieuw] Oke, ik moet hem dus blijkbaar printen. Eh... [stiltte voor 5 seconden] Maar haakjes kloppen niet. Nee, die kloppen niet. Eh, ja, wat. [stiltte voor 8 seconden] Ja. die waarde, en dat is het wel.

123

124 [END TASK 81]

125 [00:20:20]

126 [BEGIN DISCUSS TASK 81]

127

128 R: Oke. Nou ga ik weer diezelfde vragen stellen. Als je nou kijkt naar de code die je hebt geschreven, hoe ingewikkeld vind je het vergeleken met de code die daar staat? Dus de algoritme die daar staat, hoe ingewikkeld vind je het?

129 S: Hm, nou... [stiltte voor 10 seconden] Ja, lastig.

130 R: Vind je de code lastig, of vind je de vraag moeilijk? Als je gewoon kijkt naar de code die je hebt opgeschreven.

131 S: Het is heel moeilijk om een cijfer te geven.

132 R: Nou we gaan het zometeen bespreken en ordenen, dus gewoon even je eerste gevoel maar even.

133 S: Ik vind het lastig, oke.

134 R: En de concepten die erin voorkomen? Je hebt array, twee variabelen...

135 S: Gewoon hetzelfde weer in principe, eh, ja, weet niet.

136 R: Je zegt in principe hetzelfde, hetzelfde als wat? Als welke, welke dingen herken je?

137 S: Ja, gewoon de loops en de arrays. ja. Voornamelijk dat, ja.

138 R: En wat maakt het algoritme anders?

139 S: Ehm, vergeleken met?

140 R: Die andere dingen die je tot nu toe gedaan hebt.

141 S: Nou, dat je hem nu meer, dat je nu moet tellen hoe vaak een getal zeg maar, dat je eerst moet checken van, wat is een, wat is nou het grootste, en daarna moet je tellen van hoeveel is uiteindelijk nou het grootste.

142 R: Dus je moet twee dingen doen eigenlijk.

143 S: Je moet in principe twee dingen doen, ja.

144 R: Hoe duidelijk was de opdracht, wat er van je gevraagd, wist je wat je moest gaan doen?

145 S: Ehm, ja, eh, nee ik wist niet meteen wat ik moest doen, ik moest wel even...

146 R: Je wist niet wat er van je gevraagd werd?

You: O10 minor forget&recall
Jan 10, 2024 2:39 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S11 boundary values or termination conditions
Jan 10, 2024 2:39 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S6 WHILE harder/dispersed/error prone than FOR
Jan 10, 2024 2:41 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S11 boundary values or termination conditions
Jan 10, 2024 2:42 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S6 WHILE harder/dispersed/error prone than FOR
Jan 10, 2024 2:42 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S11 boundary values or termination conditions
Jan 10, 2024 2:43 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S2 FOR understandable
Jan 10, 2024 2:44 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4NEG recalls familiar plan
Jan 10, 2024 2:44 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4NEG recalls familiar plan
Jan 10, 2024 2:45 PM • Edit

Hit Enter to reply

Jan 10, 2024 2:45 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O10 minor forget&recall
Jan 10, 2024 2:45 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S24 # tasks subsequent
Jan 10, 2024 2:46 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S24 # tasks subsequent
Jan 10, 2024 2:46 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S6 WHILE harder/dispersed/error prone than FOR
Jan 10, 2024 2:48 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S24 # tasks subsequent
Jan 10, 2024 2:46 PM • Edit

Hit Enter to reply

147 S: Het was ook niet, net nad denk ik op een betere manier opgeschreven kunnen worden, naar mijn toe.
148 R: Wat zou je... Geef het maar eerst een cijfer, ja, wat, hoe had je het beter willen...
149 S: Ehm... ja, eh, het is voornamelijk gewoon dat eerste, dat eerste maakt niet heel veel uit, die eerste regels, en dan het example you see that it rained, two days, nou, dat is ook niet hele relevante informatie, dus als het misschien iets minder, zou je dus kunnen zetten en dan heb je het laatste, waar het eigenlijk om gaat, staat dan in een lijn, en dat is dan dikgedrukt wat je dan, ja het is niet, ja, zodat het zeg maar, in principe gewoon onder elkaar of zo, of, ja. On how many days the maximum rain fell. Ja, het kan op die manier, maar.
150 R: Oke, geef er even een cijfer aan.
151 S: Ehm, ja, Hmm...
152
153 [00:23:32]
154
155 R: Oke. Nou ga ik je, je moest, dus de opdracht die je net hebt gedaan, kan je hem ergens daarin rangschikken? Dus waar vond je het moeilijker, makkelijker, mag ook naast iets als je dat vindt.
156 S: Hmm, ja, ik weet niet, hoe ik het echt moet rangschikken. Hier heb ik niet iets zelf geschreven of zo.
157 R: Nee, maar als je kijkt echt naar de code zelf.
158 S: Ja, oh, ja oke. Ehm, ja... [stilte voor 8 seconden] Daar.
159 R: Twee for each loops in zitten?
160 S: Ja, twee for loops, dus.
161 R: Oke, dus dat maakt het moeilijker dan deze, maar toch makkelijker dan een while.
162 S: Ja, omdat er meerdere dingen gebeurt moet je wel meer nadenken.
163 R: Oke, en je vindt het wel makkelijker dan een while nog, je vindt een while niet zo...
164 S: Eh, ja, eigenlijk wel, met een while moet ik wel echt iets langer over nadenken, kost meer tijd.
165 R: Oke. Het viel me ook op toen je bezig was met de for-loop, dan tikte je eerst de for-loop in, en dan had je daarna zoiets van, oh ja, ik heb nog wel iets nodig om die counter en alles bij te houden. En dan ging je later weer naar boven. Programmeer je altijd op die manier? Is niet slecht hoor, is niet goed of slecht, maar ik probeer even te bedenken van, ben je eerst met een for-loop bezig en daarna van...
166 S: Ja, ik ben echt bezig want, je hebt, ja, ik weet wat ik nu ga gebruiken, en daarna ga ik pas denken over, wat zijn de boundaries en wat wil ik nou echt. Ja, in dit geval is het niet heel bijzonder, maar zo, ik denk standaard dus niet zo, dus daarom.
167 R: Ja, want je vertelde ook in het begin van, je ging echt uit van, oh ik moet eerst het maximum vinden en dan moet ik hem nog checken hoe vaak die voorkomt, dus je bent al met de loop bezig, dus je begint eerst met de loop.
168 S: Ja, ja, ja. Ik probeer het een beetje uit elkaar te halen, want anders wordt het alleen maar lastiger.
169
170 [END DISCUSS TASK 81]
171 [00:25:37]
172 [BEGIN TASK 83B]
173
174 R: Ja, heel goed. Oke. Dan heb ik hier nog een opdrachtje voor je.
175 S: Oke. [leest tekst hardop] Ehm... Oke, er is ook een example, dat is wel heel handig, dan zie je wat je daadwerkelijk moet hebben, eh... [stilte voor 10 seconden] Oke, dus je moet gewoon het minimum vinden en het maximum. [stilte voor 5 seconden] Ehm... Bij de first rainy day, als er nul staat is het dus geen rainy day... [stilte voor 10 seconden] Ja, want het aantal millimeters regen dat er viel, dus als er nul staat dan is er geen rain. Ga ik dan vanuit. First rainy day... Dus vanaf het eerste moment dat het niet nul is, en het laatste moment dat het niet nul is... Ehm, en dan moet je de index hebben. Dus dan doe je twee indexes, de index, de eerste en dan de laatste, for in, wil je out voor hebben Ehm... For... zo maar even [stilte voor 10 seconden] oh, geen zeven. [stilte voor 10 seconden] Hmm, en dan moet je dus wel eerst, nou we kunnen ook wel een loopje doen, makkelijker. Ehm... Dan moet je de index hebben dus dan doe je dat int... index is nul, ehm... hij moet door de hele array heen... en eentje ook erbij, eh... Oke. Hmm... Oke. Dat wordt lastiger, want de eerste moet je als eerste en de laatste moet je als laatste hebben. Is... [stilte voor 15 seconden] voor de laatste is het heel simpel, dat is gewoon de hele tijd checken of die een rainy day is. Ehm... [stilte voor 15 seconden] Oh wacht, moet je ook nog rekening houden met die error message, ah. [stilte voor 10 seconden] Hmm... Laatste. Ehm, nou dat kunnen we beter in het begin initialiseren namelijk met een 1 of zo, dat je makkelijk een error message kan laten printen als ie niet is veranderd, en bij de last is het dan heel makkelijk, dan doe je dat gewoon als de laatste kleiner is, als de... als het kleiner is dan de index... Ehm... En... hij is niet nul, want dan regent het niet, dus de waarde die op die plek zit is rainValues, waar dat die plek dan hier zit. Ja, dit is standaard altijd zo, dus ik weet niet waarom ik dit doe, Eh, zodat deze niet nul is... [stilte voor 5 seconden] Dan kan je hem standaard, kan je hem bij last, kan je dan... Is dat niet die waarde, pakt ie automatisch de laatste die die moet hebben. Eh, ja, helemaal aan het einde kan je altijd checken of er een error message moet volgen. Eh... [stilte voor 8 seconden] Ja. Eh... Dan moet je nog die first en dan... [stilte voor 20 seconden] En ja... misschien is het meer... gewoon een break erin te gooien, maar, ik weet niet wat de handigste manier is. Ja deze waarschijnlijk sowieso, maar dat is lastiger. Ehm... Ja. Eh... [stilte voor 10 seconden] Eh, ja. [stilte voor 10 seconden]
176 R: Waar denk je aan?
177 S: Ik denk er nu aan hoe ik die first even, zeg maar dat ie eerst die eerste pakt en daarna gewoon stopt. [stilte voor 15 seconden] Eh... Ik heb het volgens mij verkeerd aangepakt, maar het zal wel. Dat moet vervolgens de i worden... [stilte voor 10 seconden] Ja, begint daar... kan gewoon checken of dat niet is, maakt niet heel veel uit. Ja... [stilte voor 20 seconden] Ja in dit geval, ik had beter while-loop kunnen gebruiken. Omdat ik first moet stoppen als ik first, als first eenmaal voor het eerst veranderd is, had ik er beter twee losse loops van kunnen maken. Eh... Kan het eerst op deze manier proberen. [stilte voor 10 seconden] Oke. Het gaat al fout, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Ik maak er nu wel gewoon twee losse loops van [stilte voor 15 seconden] Oh ja, dat hoort eigenlijk in een while-loop. [stilte voor 35 seconden] Zijn dat wel even, dat moet je veranderen in de index, moet ik nog aanpassen... Ehm... [stilte voor 25 seconden] Past die... [stilte voor 20 seconden] en dan moet die eerst waarde gelijk zijn aan... Andere en dan moet ie automatisch stoppen. Hmm, oke. Dan moet er nou een error message. [stilte voor 20 seconden] Eh, ja, maakt in dit geval niet uit. [stilte voor 12 seconden]
178 R: Wat maakt niet uit?
179 S: Ze kunnen niet allebei veranderen bedoel ik. Als er eentje verandert, verandert sowieso die andere ook. Oke. [stilte voor 5 seconden] Print een error message, gewoon system out. Geen idee. [stilte voor 15 seconden] Anders dan moet ie gewoon indexes... [stilte voor 35 seconden] Vergeten... [stilte voor 10 seconden] Hmm... Of ja, het kan hier natuurlijk gewoon. Eh... first rainy day... [stilte voor 20 seconden]
180
181 [END TASK 83b]
182 [00:40:46]
183 [BEGIN DISCUSS TASK 83b]
184
185 R: ja, ik geloof het wel. Even kijken naar je code, tenminste ik neem aan dat je nu klaar bent, he? Alleen dat afdrukken verder. Je zei hier toen je dit aan het doen was van, het maakt niet uit omdat ze allebei, wat bedoelde je precies?
186 S: Ik bedoelde ermee dat ze allebei, als er een, als er zeg maar een regendag op zit, dan is er sowieso al de eerste en de laatste. Eh, ik bedoel als er een regendag in zit en de rest is nul, dan is dat de eerste en de laatste.
187 R: Oke, dus het maakt niet uit of daar een, eh, oke.
188 S: Dus ja, als er eentje min 1 is, als er eentje dus min 1 blijft, dan heeft die andere, hoeft er maar eentje te checken.
189
190 [00:41:25]
191
192 R: Ja, dat is goed. Ehm, oke, als je nu kijkt naar jouw code die je gemaakt hebt, oh ja, een ding, eerst die, de vragen. Hoe, als je kijkt naar de code die hier staat, hoe ingewikkeld vind je de code?
193 S: Ehm, ja, het is wel, niet veel te ingewikkeld, ja...
194 R: Als je het aan iemand zou geven en je zou zeggen, als ik jou over een maand, ik sla dit op he, en over een maand kom ik naar je toe en zeg ik van wat doet deze code, hoe ingewikkeld vind je het om te lezen, om te bedenken wat het doet?
195 S: Hmm, ja, lastige vraag. Lastig om cijfers te geven, ik weet niet.
196 R: En de concepten die erin voorkomen?
197 S: Eh, ja, het zijn in principe wel weer dezelfde concepten, maar ja. Ja, de vraag was natuurlijk iets lastiger.
198 R: Maar was de vraag lastiger of de vraagstelling? Want het gaat hier om de vraagstelling, je kan daar wel op klikken als je hem nog een keertje wil lezen.
199 S: Ehm, ja, Ja, ze hadden nog, bij output hadden ze nog kunnen geven van, als het zeg maar nullen zijn, wat ze dan willen, was een beetje vaag, maar het is wel heel handig dat ze de output geven, want dat helpt al heel erg. Ehm, ja, dat maakt het wel weer makkelijker zeg maar. Dat ze zeggen dat je de output krijgt of wat voor output je moet geven. De verwachte output, ja. Dat maakt het wel weer iets makkelijker. Daardoor is het wel weer te doen.
200

Resolve Reply

You: S6 WHILE harder/dispersed/error prone than FOR
Jan 10, 2024 2:48 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6 considers/knows construct - plan combo
Jan 10, 2024 2:49 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S11 boundary values or termination conditions
Jan 10, 2024 2:48 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6 considers/knows construct - plan combo
Jan 10, 2024 2:56 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7 tangled/patchwork
Jan 10, 2024 2:57 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7 tangled/patchwork
Jan 10, 2024 2:58 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O5 lacking appropriate design beforehand
Jan 10, 2024 2:58 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O3 lacking terminate plan
Jan 10, 2024 2:58 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S14 (novel) algorithm explicit thought/hard
Jan 10, 2024 3:00 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O8 switches construct halfway
Jan 10, 2024 2:59 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S22 variable interactivity (effecting each other)
Jan 10, 2024 3:00 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O10 minor forget&recall
Jan 10, 2024 3:00 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S22 variable interactivity (effecting each other)
Jan 10, 2024 3:01 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

201 [00:43:53]
202
203 R: Als we nou kijken naar wat je hier als code hebt opgeschreven, wat maakt deze hetzelfde of anders dan andere dingen die we tot nu toe gezien hebben?
204 S: Ehm, ja wat het hetzelfde maakt is dat ze die, dat je in principe gewoon, **het zijn in principe gewoon weer twee dingen wat je moet doen.**
205 R: Welke twee?
206 S: De eerste dag vinden dat het regent, en de laatste dag dat het regent. **Alleen de eerste dag, dat kan je dus niet handig doen met een for-loop, omdat je meteen moet stoppen als je hem hebt gevonden.**
207 R: Oke, nou for-loop was wel jouw lievelings he, want die had je hier, niet? Heb je dit nou goed opgeschreven hier of heb je dit als moeilijkste gewoon de for each? Volgens mij vond je die juist het makkelijkste of niet?
208 S: Het is precies andersom.
209 R: Ja he, dat is je makkelijkste. Dus dit heb je als makkelijkste en dan dat, ja. Maakt niet uit, goed dat we dat... **Dus de for each vond je het makkelijkste**, en dan de for, en nou zeg je dat is lastiger want ik kon dat niet dus ik moest de while doen.
210 S: Ja en je moest index gebruiken dus je moet sowieso de normale for-loop gebruiken. En bij de while, ja, ik vind while, je had een for-loop break kunnen gebruiken, maar dat is ook een beetje, ja, bij een while-loop is het dan weer makkelijker te zien denk ik. **Dat je het direct, je stopcase in je while hebt.**
211 R: Oke. Het viel me ook op, hadden we het bij de vorige opdracht over, dat je eerst begon met de for-loop te schrijven en dat je daarna zoiets had van, oh ik heb een teller nodig, dus toen ben je daarna naar boven gegaan om die int count te doen. Nu deed je dat niet. Viel je dat ook op? Waarom?
212 S: Ja, klopt. Ja, ik denk omdat ik vantevoren beter heb nagedacht, want ja, uiteindelijk is het heel belangrijk dat je vantevoren nadenkt voordat je iets gaat doen, anders dan ga je meestal dingen die je zeg maar fout zijn, en dan kan je alles weer gaan veranderen. Ja, het is wel belangrijk dat je eerst nadenkt voordat je...
213 R: Oke, en ja, je zei nu al van, ik heb die index nodig dus ik weet zeker dat ik een gewone for-loop moet gebruiken.
214 S: Ja, alleen dan, **dat regeltje kon je beter gebruiken en daar kwam ik dan pas weer later achter.**
215 R: Ja, dat deed je bij de tweede, ja. Maakt dat veel uit?
216 S: Eh, in welke... Ik snap niet precies de vraag.
217 R: Oke, maar je zegt dat je een while-loop vond je, vind je in principe moeilijker dan een for, maar het is toch gelukt om hier met de while-loop, je moest het doen en dan...
218 S: Ja, ik moest wel even, als ik er... Nou ja, het is gelukt.
219
220 [00:47:00]
221
222 R: Oke, als je deze zou rangschikken, en boven heb je de makkelijkste, onder de moeilijkste, waar zou je deze tussen zetten?
223 S: Ehm, ja... Ja gewoon hier onderaan, omdat alles erin voorkomt.
224 R: Oke, ja, wat bedoel je met alles?
225 S: **De while-loop, de for-loop en meerdere dingen, je moet meerdere dingen berekenen. Is moeilijker dan een ding.**
226 R: Ja, allemaal achter elkaar. Oke, top. Dan, gezien de tijd, gaan wij nu stoppen. Heel erg bedankt dat je mee hebt gedaan. Hoe vond je het om te doen?
227 S: Ehm, ja, wel, vond het wel leuk.
228 R: Lijkt me wel lastig omdat er iemand naast je zit op je vingers te kijken.
229 S: Ja, dat maakt het wel lastig.
230 R: Oke.
231
232 [END DISCUSS TASK 83b]
233 [handt voucher uit]
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

You: S24 # tasks subsequent
Jan 10, 2024 3:02 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O3 lacking terminate plan
Jan 10, 2024 3:03 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S8 FOREACH overzichtelijk/compact
Jan 10, 2024 3:04 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O6 considers/knows construct - plan combo
Jan 10, 2024 3:04 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S5 WHILE intuitive
Jan 10, 2024 3:04 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O5 lacking appropriate design beforehand
Jan 10, 2024 3:05 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S19 # different types of constructs
Jan 10, 2024 3:06 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S25 simultaneous tasks
Jan 10, 2024 3:06 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply